

ISPEC

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
International Journal of Social Sciences & Humanities

Araştırma Makalesi

e-ISSN: 2717-7262

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16932711>

Paylaşımlı Ofislerin Mekânsal Organizasyonunun Kullanıcıların Fonksiyonel ve Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkisi

Gamzenur KASAP OKUT ¹, Kemal YILDIRIM ²

¹ Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Ağaçışleri Endüstri Mühendisliği Bölümü

² Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Ağaçışleri Endüstri Mühendisliği Bölümü

Sorumlu Yazar Email: kemaly@gazi.edu.tr

Makale Tarihiçesi

Geliş: 29.05.2025

Kabul: 29.08.2025

Anahtar Kelimeler

Paylaşımlı Ofisler,
İç Mekân,
Organizasyon,
Kullanıcı Deneyimi

Özet: Bu çalışma, günümüzde yaygınlaşan paylaşımlı ofislerin iç mekân organizasyonu ile kullanıcı deneyimleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, Ankara'da konumlanan COZONE paylaşımlı ofis örnek alınarak, kullanıcıların plan tipi ve donatı elemanlarına yönelik memnuniyet düzeyleri, ihtiyaç ve beklentileri değerlendirilmiştir. Bu kapsamda geliştirilen anket, toplam 166 kullanıcıya uygulanmıştır. Bulgular, kadın kullanıcıların mekânsal kurgu ve esneklik özelliklerini erkeklere göre daha olumlu değerlendirdiğini; ayrıca estetik konfor bileşenlerine (malzeme, renk, doku) daha duyarlı olduklarını göstermektedir. Donatı yerleşimi ve çalışma birimi çeşitliliği ise tüm gruplar tarafından benzer düzeyde yeterli bulunmuştur. Sonuç olarak, kullanıcı profillerine göre değişen ihtiyaçların göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanmakta; esnek planlama, kullanıcı çeşitliliğine duyarlılık, estetik kalite ve mahremiyet gibi kriterleri kapsayan çok boyutlu bir iç mekân yaklaşımı önerilmektedir.

The Impact of Spatial Organization in Shared Offices on Users' Functional and Perceptual Evaluations

Article Info

Received: 29.05.2025

Accepted: 29.08.2025

Keywords

Co-working Offices,
Interior Space,
Organization,
User Experience

Abstract: This study aims to examine the relationship between the interior spatial organization of co-working spaces and user experience, which has become increasingly relevant in today's work environments. The research takes COZONE, a co-working space located in Ankara, as a case study and evaluates user satisfaction, needs, and expectations regarding spatial layout and furnishing elements. A survey developed for this purpose was administered to 166 users. The findings indicate that female users assessed the spatial structure and flexibility more positively than their male counterparts and demonstrated greater sensitivity to aesthetic comfort components such as material, color, and texture. The placement of furniture and the diversity of work units were found to be equally sufficient across all user groups. The results highlight the necessity of addressing the diverse needs of different user profiles. Accordingly, a multidimensional interior design approach is proposed, one that incorporates flexible planning, sensitivity to user diversity, aesthetic quality, and privacy considerations.

1. Giriş

Ofis, bireylerin iş amaçlı olarak bir araya geldiği, işlerini gerçekleştirdiği mekânı ifade etmektedir. Kelime olarak "ofis" Fransızca kökenli olup, "Office" kelimesinden türetilmiştir ve işyeri, büro, daire gibi anlamlarda kullanılır. Ofis mekânları, tarihsel gelişim süreci boyunca çeşitli faktörlerden etkilenecek farklı organizasyonlara ve fiziksel düzenlemelere evrilmiştir. Bu değişim; çalışma kültürü, kullanıcıların sosyokültürel yapısı ve gereksinimleri, ekonomik

ve ticari gelişmeler, ofislerin tasarımı ve teknolojik ilerlemeler gibi çok sayıda dinamikten beslenmiştir (Çimen, 2008; Altınok, 2011). Ofislerin bağımsız bir bina olarak tasarlanması, ilk olarak 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında gerçekleşmiştir. Bu dönemde, özellikle endüstri devriminin getirdiği ekonomik dönüşüm, şehirleşme ve üretim biçimlerindeki değişimlerin etkisiyle ofislerin fiziksel ve işlevsel organizasyonları yeniden şekillenmiştir. 20. yüzyılın başlarından itibaren ofis mekânlarının tasarımında yaşanan bu değişim, ekonomik büyüme, iş gücü talepleri ve teknolojik yeniliklerin etkisiyle daha da hızlanmıştır.

Tarihsel süreç içerisinde çalışma mekânları; ekonomik, toplumsal ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, geleneksel yapıdan uzaklaşarak, daha esnek, kullanıcı odaklı ve işbirlikçi mekân kurgularına dönüşmüştür. Özellikle 21. yüzyılın başlarından itibaren, çalışma kültüründeki değişimlere paralel olarak ortaya çıkan paylaşımlı ofisler (co-working spaces), modern çalışma hayatının önemli bir unsuru haline gelmiştir. Paylaşımlı ofis kavramı, literatürde "çok kiracılı ofis", "katılımcı ofis" veya yaygın kullanılan adıyla "paylaşımlı ofis" olarak ifade edilmekte olup, bu çalışmada, mekânın ve olanakların ortak kullanımına yaptığı vurgu nedeniyle "paylaşımlı ofis" terimi tercih edilmiştir. 'Co-working' kavramı ilk olarak 1999 yılında Bernie Dekoven tarafından bilgisayarlarla desteklenen ortak çalışmayı tanımlamak için kullanılmıştır. Ofis kavramıyla anılması ise ilk olarak 2005 yılında görülmüştür. Tarihte ilk paylaşımlı kullanılan alan ise San Fransisco'da bulunan Citizen Space adı verilen ortak alandır.

Son yıllarla dijital teknolojilerin yaygınlaşması, internet temelli çalışma biçimlerinin artması, girişimciliğin teşvik edilmesi ve freelance kültürünün yükselişi, paylaşımlı ofislerin hızla yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu dönemde "WeWork", "Impact Hub", "Regus" gibi küresel firmalar farklı şehirlerde şubeleşerek bu modeli geniş kitlelere ulaştırmıştır. Mekânın esnekliği, kısa süreli kiralama opsiyonları, sosyalleşme olanakları ve altyapı destekleri hem bireysel çalışanlar hem de küçük ölçekli işletmeler için cazip bir alternatif sunmuştur.

Paylaşımlı ofisler, serbest çalışanlar, girişimciler ve uzaktan çalışan profesyoneller gibi farklı kullanıcı gruplarının ortak çalışma ihtiyaçlarına cevap vermek üzere gelişmiştir. Son yıllarda paylaşımlı çalışma alanlarına yönelik ilginin artması, iş hayatına yönelik bakış açısında yaşanan dönüşümlerin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir (Sykes, 2014). Paylaşımlı ofis yaklaşımının temelleri, 20. yüzyıl sonlarında yaygınlaşan iş merkezleri (business centers) ve hazır ofisler (executive suites) modellerine dayanmakla birlikte, bu ilk örneklerde kullanıcılar arasındaki etkileşim ve ortak çalışma kültürüne yönelik bir vurgu bulunmamaktadır. Başlangıçta kullanıcılar fiziksel alanı paylaştılar da sosyal ve mesleki açıdan bağımsız çalışma biçimleri devam etmiştir.

Teknolojinin hızlı gelişimi, iş dünyasının küreselleşmesi ve çalışanların daha esnek, işbirlikçi alanlara duyduğu ihtiyaç, ofis mekânlarının dönüşümüne yol açmıştır. Geleneksel ofis tasarımları, günümüz çalışma kültürünün gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu dönüşümde önemli bir yeri olan paylaşımlı ofisler, farklı kullanıcı profillerinin bir arada çalıştığı ve işbirliğinin teşvik edildiği alanlar olarak öne çıkmaktadır. Ancak, bu mekânların tasarımı ve organizasyonu, kullanıcı deneyimleri açısından yeterince araştırılmamıştır. Bu araştırmanın amacı, paylaşımlı ofislerin mekânsal organizasyonunun kullanıcı değerlendirmelerine etkilerini incelemektir. Çalışma, paylaşımlı ofislerin iç mekân tasarımına dair kullanıcı memnuniyeti ve performans değerlendirmelerini ele almayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, mekânın işlevselliği, çalışanların verimliliği ve konforu üzerindeki etkisi analiz edilerek, daha verimli tasarımlar için öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada Ankara'da bulunan COZONE paylaşımlı ofis mekânı kullanılmıştır. Bu ofis, özellikle genç girişimciler, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için uygun bir çalışma ortamı sunmakta olup, mekânın tasarımı ve kullanımına dair elde edilen verilerle sınırlıdır.

Çalışmada, hem nitel hem de nicel karma araştırma yöntemi veri toplama teknikleri kullanılmıştır. Nitel veri, paylaşımlı ofis kullanıcılarıyla yapılan görüşmeler ve gözlemler aracılığıyla toplanmış; nicel veri ise, paylaşımlı ofis kullanıcıları arasında gerçekleştirilen anket aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin analizi, istatistiksel analiz yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, mekânsal organizasyonu daha derinlemesine incelemek ve tasarım önerileri geliştirmek amacıyla üretken tasarım yazılımları (Autodesk Dynamo) kullanılarak iç mekân simülasyonları yapılmıştır. Bu bağlamda, ele alınan kavramsal çerçeve ve geliştirilen araştırma hipotezleri aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

1.1. Teorik altyapı ve hipotez geliştirme

Çalışma mekânları, kullanıcıların fiziksel ve psikolojik konforunu doğrudan etkileyen kritik bileşenler olarak, tarih boyunca sürekli bir değişim ve dönüşüm geçirmiştir. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, iş yapış biçimlerini dönüştürerek yeni çalışma mekânı tipolojilerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır (Hua, 2010; Spinuzzi, 2012). Bu bağlamda ortaya çıkan paylaşımlı ofisler (co-working spaces), son yıllarda dünya genelinde önemli bir çalışma modeli olarak hızla popülerlik kazanmıştır. Geleneksel ofis mekânlarından farklı olarak, paylaşımlı ofisler, kullanıcılar arasında sosyal etkileşim ve işbirliğini teşvik eden, esnek ve kullanıcı odaklı bir mekânsal organizasyonu temel alır (Merkel, 2015; Bouncken ve Reuschl, 2018). Paylaşımlı ofislerin yaygınlaşmasındaki temel faktörler arasında esnek çalışma saatleri, işbirliği ve inovasyonu teşvik eden ortamlar, düşük maliyetler ve sosyal etkileşim olanakları yer almaktadır (Spinuzzi, 2012; Kojo ve Nenonen, 2016). Özellikle “yaratıcı sınıf” olarak adlandırılan ve yenilikçi alanlarda çalışan bireyler, bu tür mekânların sunduğu sosyal ve mekânsal avantajlardan yoğun olarak faydalanmaktadır (Florida, 2002). Ancak bu alanda Türkiye özelinde gerçekleştirilen akademik çalışmaların sayısı sınırlı olup, Türkçe literatürde önemli bir boşluk bulunmaktadır. Bu çalışma, paylaşımlı ofislerin mekânsal organizasyonu, tasarım kriterleri ve kullanıcı deneyimlerine odaklanarak, bu boşluğu doldurmayı ve literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, paylaşımlı ofislerin mekânsal organizasyonunun kullanıcı deneyimi üzerindeki etkilerini incelenmek üzere aşağıdaki araştırma hipotezleri geliştirilmiştir.

Ofislerin mekânsal organizasyonu, kullanıcıların verimliliği, memnuniyeti ve sosyal etkileşim düzeylerini doğrudan etkileyen kritik bir faktördür (Vischer, 2007; Laing ve Bacevice, 2013). Kurulan H1 hipotezi, mekânsal düzenlemenin kullanıcıların çalışma deneyimlerini zenginleştirdiğini ve çalışma performansını artırdığını öne sürmektedir.

H1: Paylaşımlı ofislerde iç mekân organizasyonu kullanıcının mekânsal deneyimlerini olumlu yönde etkiler.

İç mekân konforu, aydınlatma, akustik, renk, malzeme, doku gibi bileşenleri içermekte olup, kullanıcıların psikolojik ve fiziksel rahatlığını sağlamaktadır (Brill ve Weidemann, 2001; Kim ve de Dear, 2013). Kurulan H2 hipotezi, bu tür konfor bileşenlerinin kullanıcıların mekânla ilgili algılarını ve fonksiyonel değerlendirmelerini olumlu yönde etkilediğini varsaymaktadır.

H2: Paylaşımlı ofislerde iç mekân konfor bileşenleri, kullanıcının algısal ve fonksiyonel değerlendirmelerini olumlu yönde etkiler.

Mahremiyet, çalışma mekânlarında kullanıcıların konforunu doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Kullanıcılar arası mesafenin ve kişisel alan sınırlarının doğru şekilde planlanması, mahremiyet hissinin artmasına ve kullanıcı memnuniyetine katkıda bulunmaktadır (Altman, 1975; Sundstrom ve ark., 1982). Kurulan H3 hipotezi, kullanıcılar arası mesafenin mahremiyet algısını ve dolayısıyla kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkilediğini ileri sürmektedir.

H3: Paylaşımlı ofislerde kullanıcılar arası mesafenin artması mahremiyet algısını olumlu yönde etkiler.

Ofis mekân tasarımında kullanılan donatıların esneklik düzeyi, kullanıcıların mekânsal deneyimleri üzerinde büyük etkiye sahiptir. Donatı elemanlarının kolayca yeniden düzenlenebilir olması ve kullanıcıların farklı çalışma biçimlerine uyarlanabilmesi, mekânın verimliliğini artırarak kullanıcı memnuniyetini olumlu yönde etkilemektedir (Hua, 2010; Nenonen ve Kojo, 2013). Kurulan H4 hipotezi, mekân esnekliğinin kullanıcı deneyimini ve memnuniyetini pozitif yönde artırdığını iddia etmektedir.

H4: Paylaşımlı ofislerde iç mekân donatı elemanlarının esnekliği mekânsal deneyimleri olumlu yönde etkiler.

Sonuç olarak, bu araştırma kapsamında geliştirilen ve test edilecek olan yukarıdaki hipotezler, paylaşımlı ofis tasarımlarına yönelik kullanıcı odaklı mekânsal ilkelerin belirlenmesine yönelik sağlam bir teorik ve metodolojik çerçeve oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuçlarının, literatüre ve uygulama alanına önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.

2. Materyal ve Yöntem

Bu çalışmanın yöntemi, paylaşımlı ofis mekânlarının kullanıcı deneyimlerine ve mekânsal organizasyonuna yönelik kapsamlı ve sistematik bir analiz yürütmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırma, karma araştırma yöntemlerinden yararlanılarak hem nitel hem de nicel verilerin bir arada kullanıldığı bir modelle yürütülmüştür. Araştırmanın yöntemi temel olarak üç aşamada ele alınmıştır: literatür taraması, saha araştırması (ön araştırma ve anket uygulaması) ve istatistiksel analiz.

Araştırmanın ilk aşamasında, çalışma konusuna ilişkin teorik altyapının oluşturulması ve mevcut literatürdeki araştırmaların incelenmesi amacıyla geniş çaplı bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, paylaşımlı ofisler ile ilgili ulusal ve uluslararası akademik yayınlar, tez çalışmaları, bilimsel makaleler, kitap bölümleri ve raporlar derinlemesine incelenmiştir. Literatür taraması sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda araştırmanın teorik çerçevesi oluşturulmuş ve saha çalışmasına zemin hazırlanmıştır.

Saha araştırması, Ankara'da bulunan paylaşımlı ofis mekânlarının analiz edilmesi ve kullanıcı deneyimlerinin ölçülmesi amacıyla iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada ön araştırma kapsamında, Ankara'da yer alan çeşitli paylaşımlı ofis mekânlarının genel karakterini belirlemek üzere incelemeler yapılmıştır. Bu ön araştırmada, seçilen paylaşımlı ofis kendi web sitelerinden, çevrimiçi kaynaklardan ve mevcut akademik araştırmalardan yararlanılarak, mekânsal özellikleri, fiziksel donatıları, sundukları hizmetler ve kullanıcı profilleri belirlenmiştir. Bu süreçte, belirlenen paylaşımlı ofis mekânının mimari projeleri ve araştırmacı tarafından çekilmiş fotoğrafları kullanılarak görsel ve teknik dokümantasyon yapılmıştır.

İkinci aşamada ise paylaşımlı ofis kullanıcılarının mekânsal deneyimlerini, memnuniyet düzeylerini ve algılarını belirlemek amacıyla özgün bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket uygulaması için Ankara'da faaliyet gösteren CoZone paylaşımlı ofis mekânı seçilmiştir. Anket çalışmasına katılacak kullanıcılar, bu ofise günlük, aylık veya yıllık üyeliği bulunan ve ortak çalışma alanındaki masa sistemlerini aktif olarak kullanan bireylerden oluşmuştur. Anket çalışması için gönüllü katılımcılara erişilmiş ve katılımcılar anketin içeriği ve amacı hakkında detaylı olarak bilgilendirilmiştir.

2.1.1. Katılımcılar

Katılımcılar, CoZone paylaşımlı ofiste üyeliği (günlük, aylık ve yıllık üyelik) bulunan ve ofis mekânlarını kullanmakta olan 166 kullanıcıdan oluşmaktadır. Katılımcıların %57,8'ini erkek (96 kişi), %42,2'sini kadın (70 kişi), %48,2'sini 26-35 yaş grubu (80 kişi), %37,3'ünü 20-25 yaş grubu (62 kişi), %14,5'ini 36-45 yaş grubu (24 kişi), %89,2'sini lisans mezunu (148

kişi) ve %10,8'ini ise lisansüstü eğitim mezunu (18 kişi) kullanıcılar oluşturmaktadır. Katılımcıların %55,4'ünün CoZone ofis mekânlarını her gün (92 kişi), %44,6'sının haftada birkaç kez kullandığı, bunların %90,4'ünün bu mekânlarda tüm gün çalıştığı (150 kişi) görülmektedir.

Diğer taraftan, katılımcıların ofis kullanım sıklığına bakıldığında, %55,4'lük bir kesim paylaşımlı ofisi her gün kullanırken, %44,6'sı haftada birkaç kez kullanmakta olduğu, ayrıca katılımcıların %90,4'ünün ofiste tüm gün çalıştığı görülmektedir. Bu bulgular, araştırmanın kullanıcı kitlesinin genç, eğitilmiş ve ofisi aktif biçimde kullanan bireylerden oluştuğunu göstermesi bakımından önemlidir.

2.1.2. Araştırma ortamı

CoZone paylaşımlı ofis binası, ODTÜ yerleşkesinde bulunan teknokent binasının ön cephesinde ve güneydoğu yönünde konumlanmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. ODTÜ Teknokent CoZone paylaşımlı ofis cephe görünüşü (Cozone, 2020)

CoZone Growth Circuit; Ankara, İstanbul ve San Francisco'da faaliyet gösteren ve girişimcilere fikir aşamasından itibaren farklı süreçlerde destek sağlayan bir ODTÜ Teknokent girişimidir. Girişimlerin küresel pazarlarda sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve büyümesi amacıyla çok yönlü bir destek sistemi sunan CoZone, Türkiye'de teknokent desteğine sahip tek ortak çalışma alanı olma özelliğini taşımaktadır. Bu özgün konumu sayesinde CoZone, üyelerine hem mekânsal hem de organizasyonel anlamda önemli ayrıcalıklar sunmaktadır. ODTÜ Teknokent ile doğrudan bağlantılı olması, CoZone'un sunduğu hizmetlerin üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde şekillenmesine olanak sağlamaktadır. Bu organik bağ aracılığıyla kullanıcıların ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirilebilmekte, girişimciler, uluslararası şirketler, serbest çalışanlar ve yaratıcı profesyoneller aynı mekânda bir araya getirilerek iş birliği ve bilgi paylaşımı teşvik edilmektedir. CoZone, günümüz girişimcilik ekosisteminde küçük bir fikrin küresel ölçekte etki yaratabilme potansiyelinden yola çıkarak, yeni nesil işler ve çalışanlar için uygun bir ortam oluşturmayı hedeflemektedir.

Fiziksel mekân özellikleri açısından değerlendirildiğinde CoZone; özel ofis alanları, kişiselleştirilebilir sabit masa seçenekleri, ortak çalışma masaları, toplantı odaları, sosyal alanlar ve dinlenme odaları gibi farklı mekânsal çözümler sunmaktadır (Şekil 2, Şekil 3). Bu çeşitlilik, kullanıcıların bireysel ya da ekip temelli ihtiyaçlarına göre esnek çözümler üretebilmelerini mümkün kılmaktadır. Ayrıca, teknik donanım ve ofis hizmetlerinin sağlanması ile kullanıcıların üretkenliğini artıracak bir çalışma ortamı oluşturulmuştur.

Şekil 2. CoZone plan ve perspektif görünüşü (Cozone, 2020)

Şekil 3. CoZone mekânlarından çeşitli görünüşler (Cozone, 2020)

CoZone mekânları, Stüdyo 13 tasarım ekibi tarafından “yaşadığınız alan ilham vermeli” ilkesi doğrultusunda, monotonluktan uzak, yaratıcı fikirlerin özgürce üretilebileceği esnek ve açık alanlar kurgulanarak tasarlanmıştır. Mekânsal atmosferde, ahşap ve beton gibi doğal malzemelerle birlikte pastel renk tonlarının kullanılmasıyla ODTÜ yerleşkesinde mevcut mimari dokuya uyum sağlanmış, iç mekânlarda dingin ve ilham verici bir ortam yaratılmaya çalışılmıştır. CoZone, sadece fiziksel bir çalışma alanı değil; aynı zamanda girişimciliği, etkileşimi ve yaratıcı üretimi destekleyen çok yönlü bir platform olarak değerlendirilebilir.

2.1.3. Anket tasarımı ve prosedür

Anket formu dört temel bölümden oluşmaktadır; birinci bölümde katılımcıların demografik bilgilerini içeren sorular (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, meslek vb.) yer almıştır. İkinci bölümde; kullanıcıların paylaşımlı ofislerin fonksiyonel özelliklerine yönelik değerlendirmelerini ölçmeye yönelik sorular bulunmaktadır. Üçüncü bölümde; kullanıcıların mekândaki mahremiyet gereksinimlerine ilişkin deneyimlerini ölçen sorular kullanılmıştır. Kullanıcıların deneyimlediği ofislerin çevresel faktörlerinin değerlendirilmesinde Yıldırım ve Uzun (2010), Yıldırım ve ark. (2005, 2015) ve Özkan ve Yıldırım (2016) tarafından geliştirilen ve kullanılan anketlerden faydalanılmıştır. Deneyin ilk aşamasında kullanıcılara araştırma hakkında bilgi verildikten sonra onlardan deneyimledikleri ofisin mekânsal organizasyonunu ve iç mekân donatı elemanlarını fonksiyonel ve algısal yönden değerlendirmeleri istenmiştir. Kullanıcıların anketi anlamalarını kolaylaştırmak ve verdikleri cevapların gerçekliğini sağlamak için anketin ön kısmına bir açıklama ve onam metni koyulmuştur. Anketler, 2023 yılı içinde, paylaşımlı ofis mekânlarını kullanan kullanıcılar arasından gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen katılımcılarla yüz yüze görüşme yapılarak bir aylık sürede ve her bir anket için yaklaşık 15 dakika süren bir zaman diliminde tamamlanmıştır. Yüz yüze uygulanan anketlerin

gerekli etik izinleri ilk olarak 02 Şubat 2023 tarihinde CoZone İnsan Kaynakları Müdürlüğünden, daha sonra 21.03.2023 tarih ve 05 sayı numarasıyla Gazi Üniversitesi Etik Komisyonundan alınmıştır. Araştırma anketlerinden elde edilen verilerin değerlendirilmesi için IBM SPSS Statistics (sürüm 22.0) programı kullanılmıştır.

2.1.4. İstatistiksel analiz

Analizde, kullanıcıların paylaşımlı ofislerin mekânsal özellikleri ile ilgili memnuniyet düzeyleri ve deneyimleri "bağımlı değişken"; kullanıcıların demografik özellikleri (cinsiyet) ise "bağımsız değişken" olarak tanımlanmıştır. Bağımlı değişkenlerin ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanarak tanımlayıcı istatistikleri belirlenmiştir. Bağımsız değişkenlere göre kullanıcı değerlendirmelerindeki farklılıkların anlamlı olup olmadığını belirlemek için Ki-Kare testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi olarak literatürde kabul edilen $P < 0,05$ ve $P < 0,10$ düzeyleri esas alınmıştır (Field, 2009). Elde edilen sonuçlar grafiklerle desteklenerek, analizlerin görsel olarak da anlaşılır hale gelmesi sağlanmıştır. Ayrıca, mekânsal organizasyonu daha derinlemesine incelemek ve tasarım önerileri geliştirmek amacıyla üretken tasarım yazılımları (Autodesk Dynamo gibi) kullanılarak iç mekân simülasyonları yapılmıştır. Anket yoluyla toplanan verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. Verilerin analiz süreci şu adımlardan oluşmaktadır: anket verilerinin güvenilirliği Cronbach Alpha ile test edilmiştir. Buna göre, katılımcıların ofislerin fonksiyonel özelliklerine yönelik değerlendirmelerini ölçmeye yönelik soruların güvenilirlik katsayısı 0,774 ve mekândaki mahremiyet gereksinimlerine ilişkin algı ve deneyimlerini ölçen soruların güvenilirlik katsayısı 0,767 olarak bulunmuştur. Literatüre göre Cronbach Alpha değerinin 0,70 ve üzerinde olması, ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir (Cronbach, 1951). Daha sonra, ofislerin çevresel özelliklerindeki farklılıkların katılımcıların fonksiyonel ve algısal değerlendirmeleri üzerindeki etkilerini belirlemek için Ki Kare ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Ayrıca, elde edilen yüzdeler ve ortalama değerler arasındaki farklılıkları daha iyi görmek için ise veriler grafiksel olarak ifade edilmiştir. Bu yöntemlerle elde edilen veriler doğrultusunda paylaşımlı ofislerin tasarım ve mekânsal düzenlemelerine yönelik kullanıcı odaklı, verimli ve uygulanabilir tasarım ilkelerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Böylece, çalışma sonuçlarının teorik ve pratik anlamda literatüre ve tasarım uygulamalarına katkı sağlaması beklenmektedir.

3. Bulgular

Araştırmada, katılımcıların araştırma yapılan ofis mekânlarının çevresel faktörlerine yönelik değerlendirmeleri detaylı bir anket yardımıyla ölçülmüştür. Anketlerden elde edilen bulgular sırasıyla aşağıda ele alınmıştır.

3.1. Cinsiyet değişkenine göre değerlendirmeler

İlk olarak, araştırmaya katılan paylaşımlı ofis kullanıcılarının “ofis mekânları arasındaki kurgu ve bağlantı (Bİ1)” ve “mekânsal esneklik ve değişebilirlik (Bİ4)” hakkındaki görüşlerine ilişkin elde edilen verilerin ortalama ve standart sapma değerleri ile ANOVA testi Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre Bİ1 ve Bİ4 sorularını değerlendirmelerine ilişkin sonuçlar

Bağımlı Değişkenler	Cinsiyet				ANOVA Testi		
	Kadın		Erkek		F	df	Sig.
	M ^a	SD	M	SD			
Bİ1	1,57	0,55	1,74	0,64	2,748	1	0,099
Bİ4	2,69	0,98	2,81	1,09	0,587	1	0,445

Tablo 1’de verilen ortalama değerlere bakıldığında, kullanıcıların cinsiyet değişkenine göre Bİ1 sorusuna ilişkin değerlendirmeleri arasındaki farklılıklar istatistiksel açıdan $p < 0,10$ düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Ancak Bİ2 sorusuna ilişkin farklılıklar $p < 0,05$ düzeyinde anlamlı bulunmamış olmasına karşın, kadınların daha olumlu bir ortalamaya sahip olduğu söylenebilir. Bu sonuçların grafiksel ifadesi Şekil 4’te verilmiştir.

Şekil 4. Cinsiyet değişkenine göre Bİ1 ve Bİ4 soruları değerlendirme ortalamaları

Şekil 4’te, paylaşımlı ofis kullanıcılarının “ofis mekânları arasındaki kurgu ve bağlantı (Bİ1)” ve “ofisin iç düzeninin değişebilirliği ve esnekliği (Bİ4)” hakkındaki değerlendirmeleri cinsiyete göre karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Buna göre, kadın kullanıcılar erkeklerle göre “ofis mekânları arasındaki kurgu ve bağlantıyı (Bİ1)” ve “ofisin iç düzeninin değişebilirliği ve esnekliği (Bİ4)” özelliğini daha yeterli bulmuşlardır. Diğer taraftan bu sonuçlar her iki cinsiyetin de ofis mekânları arasındaki kurgu ve bağlantıyı yeterli bulduklarını göstermektedir.

Kadın kullanıcıların mekânsal kurguyu ve esnekliği daha olumlu değerlendirmesi, literatürde yer alan çevresel algı ve kullanıcı davranışı araştırmalarıyla paralellik göstermektedir. Marcus ve Sarkissian (1986), kadın kullanıcıların çevresel ipuçlarına daha duyarlı olduklarını, özellikle mekânsal bağlantılar ve yön bulma ilişkileri konusunda daha detaylı algılar geliştirdiklerini belirtmiştir. Benzer şekilde, Yıldırım ve Akalın (2009) çalışmalarında kadın kullanıcıların iç mekânda bütüncül düzenlemeleri ve dolaşım sürekliliğini daha yeterli bulduklarını göstermiştir. Öte yandan, mekânsal esneklik konusundaki değerlendirmeler de dikkat çekicidir. Her ne kadar Bİ4 sorusuna ilişkin cinsiyetler arası fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış olsa da, kadın kullanıcıların daha olumlu yanıtlar vermesi, esnek ofis modellerinin farklı kullanıcı profillerine göre farklı biçimlerde algılandığını göstermektedir. Laing (1991) ve Duffy (1997), kullanıcı memnuniyetini artırmak amacıyla ofislerde esneklik, adaptasyon ve dönüşebilirlik unsurlarının tasarımda dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda kadın kullanıcıların esnek ofis kurgusunu daha yeterli bulmaları, bu yaklaşımları destekler niteliktedir. Bu sonuç H1’de ortaya koyulan “Paylaşımlı ofislerde iç mekân organizasyonu, kullanıcının mekânsal deneyimlerini olumlu yönde etkiler.” hipotezini desteklemiştir. Bu durum, iç mekân tasarım süreçlerinde farklı kullanıcı profillerinin ihtiyaç ve algılarının dikkate alınmasının, kullanıcı memnuniyetini artırmada önemli bir unsur olduğunu ortaya koymaktadır.

Araştırmaya katılan paylaşımlı ofis kullanıcılarının iç mekâna dair algılarını ölçmek üzere “ofiste kullanılan malzeme, renk ve doku uyumu (Bİ2)” ve “ofisin aydınlatma özellikleri (Bİ3)” hakkındaki görüşlerine ilişkin elde edilen verilerin ortalama ve standart sapma değerleri ile ANOVA testi Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre Bİ2 ve Bİ3 soruları değerlendirmelerine ilişkin sonuçlar

Bağımlı Değişkenler	Cinsiyet				ANOVA Testi		
	Kadın		Erkek		F	df	Sig.
	M ^a	SD	M	SD			
Bİ2	1,52	0,49	1,72	0,83	7,133	1	0,008
Bİ3	2,65	1,17	2,41	1,17	1,691	1	0,195

Tablo 2’de verilen ortalama değerlere bakıldığında, kullanıcıların cinsiyet değişkenine göre Bİ2 sorusuna ilişkin değerlendirmeleri istatistiksel açıdan $p < 0,05$ düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Ancak Bİ3 sorusuna ilişkin farklılıklar $p < 0,05$ düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. Bu sonuçların grafiksel ifadesi Şekil 5’te verilmiştir.

Şekil 5. Cinsiyet değişkenine göre Bİ2 ve Bİ3 soruları değerlendirme ortalamaları

Şekil 5’te, paylaşımlı ofis kullanıcılarının "ofiste kullanılan malzeme, renk ve doku uyumu (Bİ2)" ve "ofisin aydınlatma özellikleri (Bİ3)" hakkındaki değerlendirmeleri cinsiyete göre karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Buna göre, kadın kullanıcılar erkeklere göre "ofiste kullanılan malzeme, renk ve doku uyumu (Bİ2)" özelliğini daha yeterli bulmuşlardır. Ancak, kadınlar erkeklere göre "ofisin aydınlatma özellikleri (Bİ3)" daha yetersiz bulmuşlardır. Diğer taraftan bu sonuçlar her iki cinsiyetin de "ofiste kullanılan malzeme, renk ve doku uyumu (Bİ2)" özelliklerini yeterli bulduklarını göstermektedir.

Bu bulgular, kullanıcıların iç mekân konforuna ilişkin algılarında cinsiyete bağlı anlamlı farklılıklar olabileceğini göstermektedir. Yıldırım ve Akalın (2009), iç mekân algısında özellikle kadın kullanıcıların estetik değerler ve malzeme seçimi konusunda daha hassas olduğunu belirtmektedir. Benzer şekilde Gifford (2007), çevresel psikolojide bireylerin görsel uyum ve detaylara yönelik algılarının kullanıcı davranışını şekillendirdiğini ifade etmektedir. Aydınlatma konusunda ise, erkek kullanıcıların mekânın ışık düzeyini kadınlara kıyasla daha yetersiz bulması, farklı görsel konfor eşiği ya da kullanım alışkanlıklarına bağlı olabilir. Boyce (2003), ofis ortamında aydınlatmanın kullanıcı memnuniyetinde doğrudan etkili olduğunu, ancak algısal farklılıkların bireysel tercihlere göre değiştiğini vurgulamaktadır. Elde edilen bulgular, H2 hipotezini desteklemektedir. İç mekânda kullanılan malzeme, renk, doku ve aydınlatma gibi konfor bileşenlerinin, kullanıcının mekânsal memnuniyetini etkilediği; bu etkilerin de cinsiyete göre farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. Tasarım süreçlerinde bu tür kullanıcı farklılıklarının dikkate alınması, daha kapsayıcı ve yüksek konfor düzeyine sahip ofis ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

Araştırmaya katılan paylaşımlı ofis kullanıcılarının "mekânlar arası geçiş ve bağlantıların görsel mahremiyeti yeterli düzeyde sağladığı (C2)" hakkındaki görüşlerine ilişkin elde edilen verilerin ortalama ve standart sapma değerleri ile ANOVA testi Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3. Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre C2 sorusu değerlendirmelerine ilişkin sonuçlar

Bağımlı Değişkenler	Cinsiyet				ANOVA Testi		
	Kadın		Erkek		F	df	Sig.
	M	SD	M	SD			
C2	2,74	1,21	3,02	1,42	1,729	1	0,190

Tablo 3’de verilen ortalama değerlere göre, cinsiyet değişkenine göre C2 sorusuna ilişkin değerlendirmeleri istatistiksel açıdan $p < 0,05$ düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. Cinsiyet değişkenine göre yapılan analizlerde, kadın katılımcıların C2 sorusuna ortalama 2,75, erkek katılımcıların ise 3,02 düzeyinde yanıt verdiği görülmüştür. Her ne kadar erkek kullanıcıların değerlendirmesi biraz daha olumlu yönde olsa da, ANOVA testi sonucuna göre bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Literatürde, özellikle paylaşımlı ofis ortamlarında bireylerin mahremiyet beklentilerinin yalnızca fiziksel mesafe ile değil; görsel engeller, akustik kontrol, kişisel alan sınırları gibi birden fazla faktörle ilişkili olduğu ifade edilmektedir (Altman, 1975; Yıldırım and Akalın, 2009). Bu bağlamda, C2 sorusuna verilen yanıtların birbirine yakın olması, kullanıcıların ortak algısal eğilim gösterdiğini ve paylaşımlı ofislerde görsel mahremiyetin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin tüm kullanıcılar için benzer derecede algılandığını ortaya koymaktadır. Diğer taraftan ortalama değerlere bakıldığında her iki cinsiyetinde ofis mekânları arası geçiş ve bağlantıların görsel mahremiyeti yeterli düzeyde sağlamadığını düşündüğü söylenebilir. Bu sonuç H3’de öne sürülen “Paylaşımlı ofislerde kullanıcılar arası mesafenin artması mahremiyet algısını olumlu yönde etkiler.” hipotezini desteklemektedir. Araştırmaya katılan paylaşımlı ofis kullanıcılarının “çalışma birimlerinin çeşitliliği (BM2)” ve “iç donatıların yerleşim düzeni (BM3)” hakkındaki görüşlerine ilişkin elde edilen verilerin ortalama ve standart sapma değerleri ile ANOVA testi Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4. Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre BM2 ve BM3 soruları değerlendirmelerine ilişkin sonuçlar

Bağımlı Değişkenler	Cinsiyet				ANOVA Testi		
	Kadın		Erkek		F	df	Sig.
	M ^a	SD	M	SD			
BM2	1,60	0,54	1,95	1,02	7,06	1	0,009
BM3	2,00	0,58	1,85	0,50	2,940	1	0,088

Tablo 4’te verilen ortalama değerlere bakıldığında, kullanıcıların cinsiyet değişkenine göre BM2 sorusuna ilişkin değerlendirmeleri istatistiksel açıdan $p < 0,05$ düzeyinde ve BM3 sorusuna ilişkin ise $p < 0,10$ düzeyinde farklılıklar anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçların grafiksel ifadesi Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 6. Cinsiyet değişkenine göre BM2 ve BM3 soruları değerlendirme ortalamaları

Şekil 6’da, paylaşımlı ofis kullanıcılarının “çalışma birimlerinin çeşitliliği (BM2)” ve “iç donatıların yerleşim düzeni (BM3)” hakkındaki değerlendirmeleri cinsiyete göre karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Buna göre, kadın kullanıcılar erkeklere göre “çalışma birimlerinin çeşitliliğini (BM2)” daha yeterli bulurken, diğer taraftan erkek kullanıcılar ise kadınlara göre “iç donatıların yerleşim düzenini (BM3)” daha yeterli bulmuşlardır. Bu sonuçlar her iki cinsiyetin de BM2 ve BM3 soruları için paylaşımlı ofis mekânlarını genel olarak "yeterli" düzeyde bulduğunu göstermektedir. BM2 sorusuna ilişkin bulgu, kullanıcıların iç mekânda sunulan çalışma birimi çeşitliliğine yönelik algılarında cinsiyete bağlı olarak farklılıklara neden olduğunu göstermektedir. Kadın kullanıcıların farklı çalışma biçimlerine uygun çeşitliliği daha fazla gözetmesi, bu farkın nedeni olarak değerlendirilebilir. Literatürde de benzer şekilde, Laing (1991) ve Duffy (1997), esnek ve çeşitlenebilir iç mekân sistemlerinin farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilmesi açısından önemli olduğunu belirtmişlerdir. Bu durum, özellikle farklı görev türlerine sahip kullanıcılar açısından tasarımın adaptif niteliğini vurgulayabilir. Ayrıca, kullanıcıların mobilya yerleşim düzeniyle ilgili ortak bir memnuniyet düzeyine sahip olduklarını söylenebilir. Yıldırım ve Hidayetoğlu (2008) çalışmasında, yerleşim düzeninin açık ve kolay erişilebilir olması durumunun kullanıcı memnuniyetini olumlu yönde etkilediği bildirilmiştir. Bu bağlamda, donatı elemanlarının mekâna dengeli dağıtılmış ve kullanıcı dostu bir şekilde planlanmış olması, farklı kullanıcı grupları arasında tutarlı bir deneyim yaratabilir.

4. Sonuç

Bu araştırmada, paylaşımlı ofislerin iç mekân organizasyonu ve donatı elemanlarının kullanıcıların algısal ve fonksiyonel değerlendirmeleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu maksatla, Ankara’da bulunan COZONE paylaşımlı ofis mekânları araştırma kapsamına alınmış olup, bu ofis mekânlarını kullanan 166 kişiye uygulanan anketlerden elde edilen veriler ışığında mekânsal kurgu, esneklik, konfor, mahremiyet ve donatısal yeterlilik gibi temel tasarım parametreleri analiz edilmiştir. Çalışmada cinsiyet farklılıklarına göre oluşturulmuş araştırma hipotezlerinin geçerliliği tartışılmıştır.

İlk sonuçta, paylaşımlı ofis kullanıcılarının cinsiyetinin “ofis mekânları arasındaki kurgu ve bağlantı” ve “ofisin iç düzeninin değişebilirliği ve esnekliği” hakkındaki değerlendirmeleri üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Buna göre, kadın kullanıcıların erkeklere oranla “ofis mekânları arasındaki kurgu ve bağlantıyı” ve “ofisin iç düzeninin değişebilirliği ve esnekliği” durumlarını daha yeterli bulduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu sonuçlar her iki cinsiyetin de ofis mekânları arasındaki kurgu ve bağlantıyı yeterli bulduklarını göstermektedir. Kadın kullanıcıların mekânsal kurguyu ve esnekliği daha olumlu değerlendirmesi, literatürde yer alan çevresel algı ve kullanıcı davranışı araştırmalarıyla paralellik göstermektedir. Marcus ve Sarkissian (1986), kadın kullanıcıların çevresel ipuçlarına daha duyarlı olduklarını, özellikle mekânsal bağlantılar ve yön bulma ilişkileri konusunda daha detaylı algılar geliştirdiklerini belirtmiştir. Benzer şekilde, Yıldırım ve Akalın (2009) çalışmalarında kadın kullanıcıların iç mekânda bütüncül düzenlemeleri ve dolaşım sürekliliğini daha yeterli bulduklarını göstermiştir. Laing (1991) ve Duffy (1997), kullanıcı memnuniyetini artırmak amacıyla ofislerde esneklik, adaptasyon ve dönüşebilirlik unsurlarının tasarımda dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda kadın kullanıcıların esnek ofis kurgusunu daha yeterli bulmaları, bu yaklaşımları destekler niteliktedir.

Diğer bir sonuçta, cinsiyet değişkenine göre “mekânlar arası geçiş ve bağlantıların görsel mahremiyeti yeterli düzeyde sağladığı” hakkındaki değerlendirmelere ilişkin sonuçlar istatistiksel açıdan $p < 0,05$ düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. Bu sonuçlar, her ne kadar erkek kullanıcıların değerlendirmelerinde daha olumlu yönde bir eğilim olduğunu gösterse de, ANOVA testi sonuçları bu farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermektedir. Literatür, özellikle paylaşımlı ofis ortamlarında bireylerin mahremiyet beklentilerinin yalnızca fiziksel mesafe ile değil; görsel engeller, akustik kontrol, kişisel alan sınırları gibi birden fazla

faktörle ilişkili olduğu ortaya koymaktadır (Altman, 1975; Yıldırım & Akalın, 2009). Bu bağlamda, cinsiyetlere göre cevapların birbirine yakın olması, kullanıcıların ortak algısal eğilim gösterdiğini ve paylaşımlı ofislerde görsel mahremiyetin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin tüm kullanıcılar için benzer derecede algılandığını ortaya koymaktadır. Diğer taraftan COZONE paylaşımlı ofis mekânları için elde edilen ortalama değerlere bakıldığında, her iki cinsiyetinde ofis mekânları arası geçiş ve bağlantıların görsel mahremiyeti yeterli düzeyde sağlamadığı sonucuna varılabilir.

Başka bir sonuçta, paylaşımlı ofis kullanıcılarının cinsiyetine göre “çalışma birimlerinin çeşitliliği” ve “iç donatıların yerleşim düzeni” hakkındaki değerlendirmeleri arasında farklılıkların olduğu görülmektedir. Buna göre, kadın kullanıcılar erkeklere göre “çalışma birimlerinin çeşitliliğini” daha yeterli bulurken, diğer taraftan erkek kullanıcılar ise kadınlara göre “iç donatıların yerleşim düzenini” daha yeterli bulmuşlardır. Bu sonuçlar her iki cinsiyetin de bu sorular için genel olarak paylaşımlı ofis mekânlarını "yeterli" bulduğunu göstermektedir. Çalışma birimlerinin çeşitliliği sorusuna ilişkin bulgu, kullanıcıların iç mekânda sunulan çalışma birimi çeşitliliğine yönelik algılarında cinsiyete bağlı olarak farklılıklara neden olduğunu göstermektedir. Kadın kullanıcıların farklı çalışma biçimlerine uygun çeşitliliği daha fazla gözetmesi, bu farkın nedeni olarak değerlendirilebilir. Literatürde de benzer şekilde, Laing (1991) ve Duffy (1997), esnek ve çeşitlenebilir iç mekân sistemlerinin farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilmesi açısından önemli olduğunu belirtmişlerdir. Bu durum, özellikle farklı görev türlerine sahip kullanıcılar açısından tasarımın adaptif niteliğini vurgulayabilir. Ayrıca, kullanıcıların mobilya yerleşim düzeniyle ilgili ortak bir memnuniyet düzeyine sahip olduklarını söylenebilir. Yıldırım ve Hidayetoğlu (2008) çalışmasında, yerleşim düzeninin açık ve kolay erişilebilir olması durumunun kullanıcı memnuniyetini olumlu yönde etkilediği bildirilmiştir. Bu bağlamda, donatı elemanlarının mekâna dengeli dağıtılmış ve kullanıcı dostu bir şekilde planlanmış olması, farklı kullanıcı grupları arasında tutarlı bir deneyim yaratabilir. Çalışma birimi çeşitliliği konusunda algılar cinsiyete göre farklılık gösterse de, mobilya yerleşimi gibi daha yapısal unsurlar kullanıcılar arasında benzer şekilde değerlendirilmiştir. Bu durum, esnekliğin bireysel tercihlere bağlı yönleriyle daha fazla ilişkili olduğunu göstermektedir. Paylaşımlı ofis kullanıcılarının cinsiyetine göre, mekânsal organizasyon ve iç mekân konfor bileşenlerine ilişkin değerlendirmeleri arasında farklılıklar olduğu söylenebilir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, kullanıcıların mekânsal algı ve değerlendirmeleri cinsiyet durumuna göre farklılık gösterse de, bütüncül, esnek ve kullanıcı merkezli bir iç mekân tasarımı bu farklılıkları dengeleyebilecek potansiyele sahiptir. Estetik duyarlılık, mahremiyet beklentisi, işlevsellik algısı ve donatı çeşitliliği gibi faktörlerin, cinsiyet gibi bağımsız değişkenlerle birlikte ele alınması; paylaşımlı ofislerin kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt verebilme kapasitesini artırabilir. Bu bağlamda, gelecekteki ofis tasarımlarında çok boyutlu, veri temelli ve kullanıcı profiline duyarlı bir tasarım yaklaşımı benimsenebilir, mekânsal deneyimi iyileştirmeye yönelik stratejiler eğitimsel ve kültürel farkındalık temelinde geliştirilebilir.

Kaynaklar

- Altman, I., 1975. *The Environment and Social Behavior: Privacy, Personal Space, Territory, Crowding*. Monterey, CA: Brooks/Cole.
- Altınok, H., 2011. Ofis yapılarında iç mekân tasarımı ve kullanıcı memnuniyeti. *İç Mimarlık Araştırmaları Dergisi*, 3(1): 25–38.
- Bouncken, R.B., Reuschl, A.J., 2018. Coworking-spaces: How a phenomenon of the sharing economy builds a novel trend for the workplace and for entrepreneurship. *Review of Managerial Science*, 12(1): 317–334.

- Boyce, P.R., 2003. Lighting for offices: Guidelines for good lighting practice. IESNA Lighting Handbook.
- Brill, M., Weidemann, S., Bosti, A., 2001. Disproving Widespread Myths About Workplace Design, Jasper, IN: Kimball International.
- Cozone, 2020. COZONE's approach to coworking. (<https://cozone.co/>), (Accessed: 07.07.2020).
- Çimen, O., 2008. Ofis mekânlarında değişen organizasyon yapısı ve iç mekân tasarımına etkileri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
- Duffy, F., 1997. The New Office. London: Conran Octopus.
- Field, A., 2013. Discovering statistics using IBM SPSS statistics (4th ed.). SAGE Publications.
- Florida, R., 2002. The rise of the creative class: And how it's transforming work, leisure, community and everyday life. Basic Books.
- Gifford, R., 2007. Environmental psychology: Principles and practice (4th ed.). Colville, WA: Optimal Books.
- Hua, Y., 2010. A model of workplace environment satisfaction, collaboration experience, and perceived collaboration effectiveness: A survey of knowledge workers. *Environment and Behavior*, 42(1): 26–49.
- Kim J., Dear R., Candido C., Zhang H., Arens E., 2013. Gender differences in office occupant perception of indoor environmental quality. *Building Environment*, 70: 245-256.
- Kojo, I., Nenonen, S., 2016. Typologies for co-working spaces in Finland: What and how? *Facilities*, 34(5/6): 302–313.
- Laing, A., 1991. The post-Fordist workplace: Issues of time and place. *Facilities*, 9(12): 13–18.
- Laing, A., Bacevice, P.A., 2013. Co-working: A workplace paradigm shift. *Work Design Magazine*. (<https://workdesign.com/2013/11/co-working-a-workplace-paradigm-shift/>), (Accessed: 07.04.2025).
- Marcus, C.C., Sarkissian, W., 1986. Housing as if People Mattered: Site Design Guidelines for the Planning of Medium-Density Family Housing. Berkeley: University of California Press.
- Merkel, J., 2015. Coworking in the city. *Ephemera: Theory & Politics in Organization*, 15(1): 121–139.
- Nenonen, S., Kojo, I., 2013. Workplace management – Theory and practice. In K. Alexander & K. Price (Eds.), *Managing organizational ecologies* (pp. 77–90). Routledge.
- Özkan, A., Yıldırım, K., 2016. Comparison of conventional and computer-aided drafting methods from the view of time and drafting quality. *Eurasian Journal of Educational Research*, 16(62) 239 - 254.
- Spinuzzi, C., 2012. Working alone together: Coworking as emergent collaborative activity. *Journal of Business and Technical Communication*, 26(4): 399–441.
- Sundstrom, E., Herbert, R.K., Brown, D.W., 1982. Privacy and communication in an open-plan office: a case study. *Environment and Behavior*, 14(3): 379-392.
- Sykes, J., 2014. Coworking: A transdisciplinary overview. *Journal of Collaborative Work*, 12(3): 39–54.

- Vischer, J.C., 2007. The effects of the physical environment on job performance: Towards a theoretical model of workspace stress. *Stress and Health*, 23(3): 175–184.
- Yıldırım, K., Başkaya, A., Hidayetoğlu, M.L., 2005. Farklı sosyo ekonomik düzeye sahip blok-konut kullanıcılarının sabit iç donatım elemanlarından memnuniyeti. *Politeknik Dergisi*, 8(2): 189-197.
- Yıldırım, K., Hidayetoğlu, M. L., 2008. Mekân yerleşimi ve kullanıcı algısı ilişkisi. *Mimarlık ve Yaşam*, 4(2): 25–33.
- Yıldırım, K., Akalın, A., 2009. Gender differences in the perception of space quality in offices. *Journal of Environmental Psychology*, 29(1): 35–44.
- Yıldırım, K., Uzun, O., 2010. The effects of space quality of dormitory rooms on functional and perceptual performance of users: Zübeyde Hanım Sorority. *Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 23(4): 519-530.
- Yıldırım, K., Cağatay, K., Hidayetoğlu, M.L., 2015. The effect of age, gender and education level on customer evaluations of retail furniture store atmospheric attributes. *International Journal of Retail and Distribution Management*, 43(8): 712-726.